

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК К ДОКУМЕНТУ «РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ»

Смирнов А.Ю.

АНО «Центр научных исследований
в сфере профориентации и психологии труда», Москва
cscg.ru

Общие и позитивные характеристики

[Документ](#) представляет собой концептуальный манифест и основу для диалога о профориентации.

Однозначно сильными местами являются: запрет на «административное управление по конечным результатам»; пять принципов: субъектность, непрерывность, практикоориентированность, сопартнерство, оми-спектральность. (Было бы замечательно также добавить «согласованность» для разных практик).

Крайнего одобрения заслуживает идея включения права человека на «свободу профессионального самоопределения». Это особенно актуально в аспекте получения свободы от предлагаемых вариантов типа «Билет в будущее», которые скорее системно вредны как для подростков, так и, соответственно, для ожидаемого экономического эффекта¹.

Проблемное поле и дополнения к рекомендациям

Логическая уязвимость

Документ предлагает системное решение профориентационных задач, которым является концепция **профессионального самоопределения личности**, как «достижение баланса интересов человека, экономики, общества и государства в процессе формирования кадрового потенциала страны». Что же это такое?

¹ [РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОЕКТА "БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ": ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ](#) Смирнов А.Ю. В сборнике: Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение обучающихся: вызовы времени. Сборник научных трудов (памяти академика Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора С.Н. Чистяковой). Москва, 2025. С. 197-211. [Читать](#).

Профессиональное самоопределение рассматривается как процесс и результат, в результате которого у личности (оптанта) произойдет «обретение смысла в профессионально-трудовой деятельности», а также «овладение необходимым инструментарием» для этого самоопределения, а именно: «знаниями, умениями, навыками, опытом, компетенциями».

Именно этому вторит определение *готовности к профессиональному самоопределению* — наличие у оптанта «знаний, умений, опыта деятельности и личных качеств, необходимых для успешного решения задач профессионального самоопределения, соответствующих текущему возрастному и образовательному этапу его развития». В формулировке немного потеряли навыки и компетенции, но добавили личные качества.

Раскроем предлагаемый механизм.

Итак, мы говорим про набор знаний, умений, ... для обретения смысла. Если предположить, что *«смысл»* — это ответ на вопрос *«зачем я это делаю?»*, то следует логичная декомпозиция этого смысла на три краеугольных компонента:

- а) *значимость труда* — ощущение важности своего дела;
- б) *самореализация* — возможность проявить свои способности и таланты;
- в) *понимание труда* — видение связи задач труда и личных целей и ценностей.

Как к этому применимы «инструменты» из определения?

- *Знаниями* здесь является знание окружающего мира, знание самого себя (своих качеств, способностей, интересов, ценностей), понимание себя в этом мире.
- *Умениями и навыками* является умение искать и анализировать информацию, навык саморефлексии, умение ставить цель и строить планы.
- *Опыт и компетенциями* является финальная способность применить знания и навыки в реальной жизни и сделать профессиональный выбор.

Звучит все связно, однако вся эта словесная конструкция, повторяемая в учебниках профориентации с прошлого века, представляет собой одну большую натяжку.

То, что красиво звучит в книгах и определениях, оказывается нереализуемо в жизни. И причина очевидна. Упоминаемые «знания-умения-навыки-опыт» — все они оказались выдернутыми *узкоспециализированными областями* из необозначенной в концепции зоны.

Давайте посмотрим:

- **Знания.** Для профориентационных задач требуются знания о рынке труда, об образовательных траекториях и так далее. Но все эти требуемые знания — часть большой картины мира, системных знаний о мире в целом. Аналогично про знания о самом себе. Для профессионального выбора рассматриваются свои сильные профессионально важные качества, способности, интересы. Но все они это лишь малая толика из целостных знаний о себе самом, о своей личности, характере, со *всем* спектром качеств и особенностей.
- **Навыки.** Профвыбору нужен навык поиска информации (и соответственно вытекает требование к навыку критического мышления). Но эти навыки тоже вершина айсберга многих когнитивных процессов, которые *предшествуют* этим навыкам.
- **Опыт и компетенция выбора,** требуемые на финальном этапе профвыбора, построены на опыте и компетенции множества других сделанных выборов, которые остаются за скобками предлагаемой концепции.

И, главное, концепция подразумевает обретение оптантами *смысла в труде*, в то время как перед этим необходимо обрести смыслы гораздо более высоких порядков (смыслы жизни).

Другими словами, мы ***отчетливо видим зияющую пропасть*** между тем путем, что действительно требуется пройти, и тем, что предлагает нам концепция профориентации. Тот самый случай, когда все овраги пропущены на гладкой карте бытия.

И эта пропускаемая «подводная» и внешне невидимая часть называется *личностным самоопределением*, а её видимый айсберг – самоопределением профессиональным.

В итоге:

Предлагаемая в документе концепция пытается привить «смысл деятельности» человеку, у которого еще не сформирован «смысл жизни».

Это как попытка построить второй этаж дома (профессию), когда еще не залит фундамент (самопознание и ценности).

Нарушение баланса

К сожалению, даже если мы своевременно возведем фундамент личностного самоопределения, который позволит и *развить навыки саморефлексии*, и *системно изучить свои особенности, качества, способности и задатки*, и

сформировать осознанный ценностно-смысловой каркас — и поверх этой основы запустить процессы профессионального самоопределения, то мы всё равно упрямся в тупик неэффективности.

Мы получим очередной *дисбаланс самоопределения*, хотя в целом это будет значительно лучшая ситуация, чем строгая ориентация на профессиональный выбор без длительного сопровождаемого процесса самопознания.

Проблема в том, что видов самоопределения — множество², и мы должны обслуживать *все* процессы самоопределения для формирования гармоничной личности, если в конечном итоге рассчитываем повысить эффективность человеческого труда на благо «процветания страны».

Социально-экономические эффекты и профориентация

К слову, о процветании и роли человеческого фактора. В модели ожидаемых результатов профориентации есть «зеленая корзина» со следующими предполагаемыми эффектами:

- Устойчивое развитие экономики
- Производительность труда
- Трудоустройство по специальности
- Закрепляемость на рабочем месте
- Снижение кадровых дефицитов

Вероятно, существует эмпирически подтвержденная корреляция между перечисленными эффектами и качественной профориентацией, иначе бы данная модель не цитировалась.

Но обратимся к нашему реальному жизненному опыту.

Сегодня мы отчетливо наблюдаем, как на **треки развития экономики** кардинально влияют геополитические факторы, меняющиеся ситуационно и колебательно в режиме реального времени.

Связаны ли эти «качели» экономического развития с качеством профориентации? Скорее нет.

Производительность труда сегодня искусственно заторможена и во многом определяется законодательной потенцией. В стране запрещены дроны-курьеры, несмотря на уже существующие технологии и доказанную высокую экономию в сравнении с имеющейся сегодня на рынке труда гигантской армией курьеров. А ведь рано или поздно возникнет вопрос, куда нам

² Типология видов самоопределения. <https://crcg.ru/types-of-self-determination/>

пристраивать эту армию людей, нашедших смысл своего труда в высокооплачиваемой физической и низкоинтеллектуальной работе.

Грядущие законодательные ограничения в области развития ИИ успешно притормозят производительность труда в науке. Комбинация беспилотных устройств и ИИ — это еще снижение производительности труда в человекоёмких отраслях горной добычи, тяжелой промышленности, строительстве, в торговле и услугах.

Связано ли это с качеством профориентации? Скорее нет.

Трудоустройство по специальности — чаще всего результат не «плохой» профориентации, а сложившихся экономических «раскладах» в конкретных населенных пунктах. Исследования показывают, что есть прямая корреляция между предлагаемым размером заработной платы относительно средней в данном городе и процентом выпускников, работающих по полученной специальности. И если в этом же городе ситуация с зарплатой меняется — то показатели процента трудоустройства по специальности вырастают в разы³.

Влияет ли качество профориентации на готовность выпускников работать за зарплату ниже средней? Вопрос дискуссионный.

Разговоры о будущем в понятийном мышлении индустриального века

В представленном документе мы видим верно обрисованную картину «динамично меняющегося» мира, «технологических вызовов», «цифровизации», «нестабильности трудового рынка» и так далее.

Но при всем при этом предлагаемый тезаурус передает нам все нарративы монолитно незыблемого индустриального мира, в котором «интегральная характеристика личности» — это способность этой личности выбирать себе профессию.

«Профессиональная идентификация (обучающегося, работника) — отождествление себя с избранной профессией», «формирование общественного мнения о необходимости осваивать те или иные профессии», «подготовка обучающихся и других категорий населения к самостоятельному и обоснованному выбору профессии», «для успешного осуществления профессиональных и карьерных выборов в современных динамично меняющихся условиях» ... И так далее.

³ Роль рынка труда в профессиональном самоопределении. Смирнов А.Ю. Журнал «Интерактивное Образование» № 1/2024 <https://interactiv.su/2024-2/> | <https://rutrud.com/people-not-by-profession-2023/>

Каждая фраза сама по себе адекватна, но не ведет ли нас в тупик подобная узконаправленная ориентация на обязательный выбор *профессии*?

Не предлагаем ли мы сегодня ориентировать подростков и молодежь к тому миру, который был вчера и уже точно не будет завтра?

Или нам кажется, что раз мы живем сегодня, то и решать должны задачи сегодняшнего дня? Пусть при этом мы крепко привязываем подростков к набору современных профессий, на 85% соответствующих классическому индустриальному миру⁴.

Что мы будем делать, когда технологическое и законодательное отставание догонит наших выросших детей, у которых главная компетенция это выбирать профессию, — в том сценарии мироустройства, где труд перестает быть ценностью и правом?

В какой ловушке, в какой пропасти окажутся будущие взрослые с *сформированной установкой*, закладываемой текущей моделью профориентации, с ее «обретением смысла в труде», если сам *сегодняшний* труд станет не востребуем и не необходим? И это не технооптимизм, а линейный анализ происходящих трансформаций.

Мы не знаем достоверно, как именно будет в будущем, но мы можем «подстелить соломки», реализовав *другие типы самоопределения*, в которых переход от «мира труда» к другим видам самореализации будет естественным⁵.

Индустриальные понятия «тащат» индустриальные решения

Посмотрим на практическую реализацию профориентационных процессов.

В представленном документе сразу под мудрыми словами об омниспектральности в аспекте транспективности, полипрофессиональности, поликарьерности берутся за основу абсолютно *индустриальные профориентационные методики*:

- Встречи с профессионалами
- Фестивали профессий
- Экскурсии

⁴ По данным исследовательского проекта rutrud на рынке труда в конце 2023 года доля профессий, характерных для индустриального мира, составила 95%. Оставшиеся 5% представлены профессиями, появившимися в 2010-2015-х годах. И этот рост к 5% – не просто зафиксированный рекорд, а отчетливый *тренд*.

⁵ Не профессией единой: как помочь человеку найти смысл в мире, где работы становится меньше. <https://nvgm.ru/lso-post-labor/>

- Профпробы
- (...)

То есть в основу профориентационной работы мы закладываем модель знакомства подростков с профессиями (и последующий выбор среди них), показывая рабочие места, процедуры и технологии, которые к моменту выхода этих подростков на рынок труда (то есть спустя 5-10 лет) будут с высокой долей вероятности кардинально иными.

Зачем мы это делаем? Зачем мы тратим колоссальные ресурсы, сжигаем время детей и взрослых для того, чтобы ориентировать на заведомо уходящую картинку?

Проведем простой мысленный эксперимент и ретроспективно посмотрим, насколько «успешна» предлагаемая модель профориентационной работы. Еще десять лет назад число станков с ЧПУ было *на порядок* меньше, чем сегодня; а некоторые проектировщики работали чуть ли не с кульманами. Что выносил ребенок тех лет из подобных экскурсий и профпроб? Картинку вчерашнего дня?

Напомню, что изменение орудий труда, изменение технологических процессов влечет за собой изменение наборов требуемых профессионально важных качеств. Даже если название профессии не изменилось, то требования к профессии, как и ее условия труда, изменяются вслед за всеми средствами труда. А последние постоянно эволюционируют, причем сегодня – по экспоненте.

В представленном документе также упоминаются возможности «Единой модели профориентации» (Билет в Будущее), в которой «все школьники получили гарантию бесплатного информирования, диагностики, участия в практико-ориентированных профориентационных мероприятиях».

По факту школьники получили мозаичные представления об устройстве мира профессий и отраслей, где отрасли перемешаны с технологиями, а крупные мета-сектора экономики подаются одновременно с мелкими подотраслями. Где диагностика используется как «ярлык» (тебе – туда), а не как сравнительный анализ последовательных изменений в результате системных занятий. И где те самые «практико-ориентированные мероприятия» превратились в массовую профанацию, если верить кулуарным разговорам с педагогами-профориентологами и специалистами колледжей и работодателей, где этот цирк проводится.

Разумеется, исключения есть, но сама модель – индустриально «порочна». Мы технически не можем отвести подростка попробовать себя в тысячах профессий (и незачем это делать).

Но любая профессия — как сегодня, так и завтра — состоит из двух значимых частей: *условий труда* (подразумевается расширенная модель, не по Климову), и *комбинации из профессионально важных качеств и знаний*, которые для типовой деятельности *необходимы*, и из тех, которые ею *не востребоваыны*, но могут быть у оптанта.

Поэтому нам гораздо проще и дешевле познакомить **на практике** школьников с возможными *условиями труда* (можно выделить 24 полярных инварианта, которые будут и сегодня, и завтра), и также **эмпирически** продемонстрировать *типовые комбинации востребованных качеств*, которые, к слову, с каждым годом все укрупняются и усредняются вместе с растущей доступностью входа в профессии⁶.

Наконец, нам пора перейти от изучения списков профессий к формированию того самого, что указано в дефиниции «профессиональное самоопределение», а именно – в «смыслах». **Ориентировать надо не на профессии, а на смыслы труда.** Так как за каждой деятельностью подростки могут в познавательно-игровом формате самостоятельно *выделить и изучить* корневые смыслы, цели и функции труда, которые инвариантны в любой экономической модели⁷.

От диагностики к развитию

Вместо *диагностики* качеств, интересов и способностей мы должны внедрять системные решения по их *развитию*.

В статье упоминаются «системный и деятельностный методологические подходы», но далее они сводятся к уже обсужденным экскурсиям и профпробам («программ, представляющих определенную систему и взаимосвязь между образовательными организациями и социальными партнерами в условиях сетевого взаимодействия»).

В масштабах страны получается, что по факту речь идет про мозаичные, несистемные решения, опирающиеся на локальные возможности неопределённых партнеров.

Вместо этого мы можем *на любом месте* внедрить программу гармоничного, всестороннего и согласованного развития качеств, способностей, саморефлексии и того кругозора, из которого и вырастает нужный в профориентации профессиональный интерес.

⁶ Подробно о трансформации профессионально важных качеств в современном мире труда есть в цикле статей о теме высокоустойчивых трендов эволюции орудий труда (или иначе ЗРОТ).

⁷ Подробный методический и иллюстративный материал по *смыслам трудовой деятельности* представлен на <https://nvgm.ru/scp/scp-detailed/>.

Полученный симбиоз теории и практических занятий, которым не требуется сложное, дорогое и неоднородное «сетевое партнерство», поможет нам не переключать ключевые задачи профориентации на третьих лиц. Ведь именно неспособность сетевых партнеров решать нехарактерные для них задачи и приводит к профанации по сути: красивые «картинки» в социальных сетях и нулевая рефлексия без роста качеств у подростков, не говоря про отсутствие системной работы над *развитием* комбинаций востребованных качеств.

За чей счет банкет? И что из этого следует

И тут мы переходим к последнему разделу наших дополнений.

В представленном концептуально полном документе рекомендаций совершенно проигнорирована тема финансирования профориентационных мероприятий.

Упомянутые «сетевые партнеры» — корпорации и колледжи, как и основной источник финансирования — государство — действительно являются заинтересованными сторонами профориентационных процессов.

Но каких результатов?

Полноценного профессионального самоопределения, которое стало закономерным результатом более сложного и протяженного во времени самоопределения личностного, включая другие типы самоопределений с учетом возрастных потребностей?

Или речь строго идет о той самой «воздействующей профориентации», в определении которой уже есть осуждение («неэффективна и ведет к бесполезным затратам»)?

Колледжам нужны абитуриенты как источник своего финансирования. Корпорациям нужны кадры, желательно в избытке, для формирования трудового резерва и основания для стабилизации окладов. Государство обеспечивает интересы корпораций, большая часть из которых и является государственными.

А в итоге «за кадром» остаются те многочисленные виды трудовой деятельности, которые не попадают в сферы влияния «сетевых партнеров» или точнее, где нет состоятельных сетевых партнеров для обеспечения переложенных на их плечи профориентационных задач и соответствующих затрат.

Подобная модель *имитирует* решение кадровых проблем, и как следствие имитирует возможность «достижения баланса интересов человека, экономики, общества и государства».

Решением является:

- отказ от неэффективных моделей;
- переключение внимания на вопросы личностного, а не профессионального самоопределения;
- переход от «списков профессий» к «смыслам и ценностям»;
- реализация моделей *системного развития* качеств, способностей, интересов и навыков саморефлексии.

Вкупе с другими уже вышеотмеченными сильными местами рассматриваемого документа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложения по оптимизации модели/инструментария:

Слабость исходной модели	Предлагаемое решение
Ориентация на профессии, а не на ценности	«Смысловая классификация профессий»
Профанация разовых профпроб	«Дневник профессий» + цикл игр-тренингов
Игнорирование личностного самоопределения	Раздел «Материалы по самоопределению»
Несистемная диагностика вместо развития	Платформа iz-i и LARP-тренинги по развитию качеств

Предлагаемый инструментарий

- 1) «Дневник профессий» — превращает экскурсии и профпробы из веселого увлечения в сложную рефлексию. [Инструкция к дневнику](#). Минусы: сразу показывает, если мероприятие является профанацией.
- 2) «Смысловая классификация профессий» — полноценный инструмент профессионального самоопределения с основой в виде самоопределения личностного. Методика, иллюстрации, сценарии

занятий. Все бесплатно и доступно на [разделах проекта](#). Материалы регулярно дополняются, ведется бесплатное обучение педагогов и обмен опытом.

- 3) **Материалы по самоопределению.** Теоретические: научные и научно-популярные статьи. Практические инструменты: беседы по самоопределению. Материалы регулярно дополняются. [Ссылка на раздел](#). Ведется [обучение](#) педагогов.
- 4) **Системное развитие востребованных комбинаций качеств как альтернатива мозаичным профпробам.** Проект в активной разработке, выделено два основных формата: цикл «живых» игр-тренингов (принципы ассесмент-центра и LARP-механики) и виртуальной / онлайн среды для расширения кругозора и изучения личных качеств через диагностику действием (платформа самоопределения iz-i). Оба формата будут тестироваться на экспериментальных площадках, можно подключать интересантов. [Почему именно игры-тренинги, методика диагностики действием, о платформе самоопределения](#).